

Aurum enfant

Didier Grandgeorge
(Fréjus 83600)

Les hommes se sont de tous temps échinés à rechercher l'or, que ce soit sous une forme matérielle ou spirituelle. Reflet du soleil et par là du principe vital qui nous donne notre dynamique et notre chaleur, l'or est à dose homéopathique ce remède extraordinaire qui peut ranimer le cœur désespéré d'un homme acculé au suicide. Nous le connaissons bien chez l'adulte ; qu'en est-il chez l'enfant qui est l'adulte de demain ? Les matières médicales en parlent peu, mis à part BORLAND dans les «Children's types» qui consacre une page à l'enfant-or, et IMHAUSER un court paragraphe dans son manuel d'Homéopathie pratique en pédiatrie. Cela nous a semblé insuffisant, d'autant plus que notre pratique quotidienne nous montre qu'AURUM est d'une prescription relativement fréquente. Nous avons donc passé en revue le Répertoire de KENT dans sa totalité pour en extraire les symptômes utilisables chez l'enfant, du nouveau-né à l'adolescent, aidé en cela par l'ordinateur d'ANTARES. Mais tout d'abord, nous parlerons des symptômes mentaux, étiologiques et généraux pour mieux situer ce remède.

SYMPTOMES MENTAUX

On se représente toujours AURUM comme étant déprimé, las de vivre. Cet état ne constitue que le deuxième stade mental vers lequel évolue le sujet OR. BORLAND et IMHAUSER le décrivent très bien. Cependant il nous a semblé que l'enfant-OR ne se présente que rarement, et tardivement, sous cet aspect qui est plus l'apanage de l'adulte, voire de l'homme âgé. D'ailleurs AURUM est absent de la rubrique «sadness in children-depression de l'enfant» dans le Répertoire de KENT K76 : **ars**, **calc**, **caust**, **lach**, **rhust**, **sulf**. Le plus souvent l'enfant-OR va se présenter dans sa phase sthénique qui est assez riche. Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit d'un individu possédant un **fort caractère**. En effet il s'agit d'un enfant **coléreux**, irritable, violent, surtout si on le contredit ou s'il souffre (K2 anger contradiction from 3° 30 remèdes K91 violent from pain 3° **aur**, **cham**, **hep**). S'il est parfois gaicheerful

K11, même en pensant à la mort K11 seul remède de cette gaîté alterne avec des bouffées passionnelles ou avec de la violence (K11) ; l'enfant est actif, fonceur (industrious 3° 38 r.) ; plein de projets (theorizing K87 2° 13r.) ; pressé dans ses occupations, voulant faire plusieurs choses à la fois (K52 aur, lil-t, plan). Il est avide de travaux intellectuels, sa mémoire est active, sa sensibilité très grande. Il désire voyager (travel K89 1° 12 r.) pouvant être volontiers téméraire (rashness K71 2° 4r.) et bagarreur ; en compagnie il peut être grossier (violence verbale) voire même dictatorial (K36) ; les conquérants peuvent le faire rêver, avec leur quête de l'or au-delà des Océans, après soumission des empires indiens d'Amérique. Est-ce une satisfaction d'amour-propre que lui procure toute cette force psychique qui peut le rendre **hautain** ?

Mais, les endroits élevés l'aggravent (high place agg. K51 **arg-n, aur**, gels, puls, staph, **sulf.**). L'orgueil, qui détruit l'amour et donc le cœur va le pousser à prendre des voies sans issue, et précipiter la chute dans le deuxième volet dépressif (que nous connaissons bien. L'enfant se **sent alors abandonné** (forkasen feeling K49 3° 32 r. **psor, puls**) de lui-même, des autres et de Dieu ; nostalgique (homesickness K51 2° 34 r.) ; mécontent de lui (K36), découragé (K36). Il se fait des reproches à lui-même et aux autres (K71). Se sent antagoniste avec lui-même (K4 **anac, aur, kali-c, lac-c**). Une certaine anxiété (K4 3° 203r.), anxiété de conscience (K6 3° 42 r.), amél. lorsqu'il mange (K6 aur, **iod, mez, sulf.**), agg. lors des transports (anxiety while riding **aur, bor, lach, psor, sep** K7).

Il s'imagine avoir perdu l'affection de ses amis (K26 **aur, hura**), qu'ils n'ont plus confiance en lui, qu'il a négligé son devoir (K30 3° 7r.), qu'il ne fait rien de correct (K31 2° 4r.), que tout va rater (K25 2° 6 r.). Et effectivement, il ne réussit plus jamais (never successes K85 1° 8 r.) ; il devient timide (K88 1° 34 r.), lâche (cowardise K17 1° 61 r.). La peur apparaît : peur dans la foule (K43), des hommes (K46), des gens (K46), des voleurs (K47 2° 12 r.), du diable (K44 2° 8 r. **lil-t, spong.**), des bruits, surtout d'un bruit à la porte (K46 **aur,**

cic, lyc.), d'une maladie de cœur (K45), enfin de la nuit (K44).

Ses facultés intellectuelles vont diminuer : manque d'idée (K53), agg. par l'exercice mental, confinant à la paresse (K38), la prostration mentale (K70 3° 77 r), l'imbécilité enfin (K53 2° 103 r.). Parfois misanthrope, plein de haine (K51 2° 20 remèdes), surtout pour les gens qui l'ont offensé (K51 **aur, mang, nat-m, nit-ac, sulf**) ; il se lamente, gémit dans son sommeil (K67 3° 35 r.) ; prie (K69 3° 14 r.). Enfin c'est le désespoir total souvent à fond religieux, et, il devient suicidaire avec des impulsions à se jeter dans le vide, d'une hauteur, ou par les fenêtres (K85 3° 13 r.).

CIRCONSTANCES ETIOLOGIQUES

Qu'est-ce qui va révéler, décompenser un tel type de terrain ? Souvenons-nous qu'il s'agit avant tout d'un enfant hypersensible, psychologiquement et physiquement.

Sur le terrain mental, ce seront en premier lieu les chagrins majeurs, les **deuils** (aislments from grief K50-51 3° 32 r.), l'amour déçu (K63 2° 18 r.), en second lieu les excitations émotionnelles résultant de colères refoulées avec anxiété, peur, indignation (K2 **acon, ign, coloc, staph.**) ; en troisième lieu ce seront les suites de **mépris** (aislments from scorn K78 2° 22 r.), de **mortification** (K68 2° 22 r.).

Sur le plan physique, ce sera essentiellement la douleur qui le décompensera : elle lui est intolérable, tout comme CHAMOMILLA et HEPAR. Par ailleurs un germe, le **streptocoque hémolytique** pourra le déséquilibrer (scarlatine, RAA).

SYMPTOMES GENERAUX

Sur le plan général, il est intéressant de voir que le symbolisme du soleil se retrouve confirmé pleinement avec l'or. Les enfants sont essentiellement agg. par l'**absence de soleil** : la nuit, du lever au coucher du soleil, l'hiver, le froid (K1342 **aur, cimic, colch., lues**). L'air frais les améliore cependant (K1344 3° 84 r.), alors que la chaleur confinée les agg. Il leur faut une chaleur **rayonnante** (soleil, poêle) (K1413) ; à un degré moindre l'enfant est agg. par la position

allongée (K1371), par la **faim** (K1367), par les transports (K1397), à l'**approche de l'orage et pendant** (K1403 1° 29 r.) et **amél. par la marche lente et les bains**. Il s'agit d'**enfants le plus souvent maigres** (pining boys, emaciation K1358) **aur, lyc, nat-m, tub**) ; mais parfois pléthoriques, voire obèses K1376 2° 50 r., sujets à des **bouffées congestives** (orgasm of blood K1376 3° 96 r.), surtout après les émotions, avec transpiration (K1366 1° 15 r.). On relève une tendance aux **douleurs osseuses nocturnes** (K1377 3° 17 r.) pendant la croissance en particulier. La sensibilité physique, nous l'avons vu est excessive (K1369 3° 79 r.). L'enfant **tremble** facilement, par colère, anxiété, peur, joie, vexation ou exercice mental (K1408 9 r.). Il peut être physiquement épuisé, surtout pendant l'exercice mental, la **lecture** (K1421 2° remède unique).

Sur le plan de la miasmatique, AURUM est noté au 3° à la rubrique «**syphilis**» (K1406 48 r.), et au 1° à «**sycose**» (K1406 52 r.). Enfin à noter une **périodicité toutes les 3 semaines** (K1391 3° 76 r.).

L'ENFANT AURUM AU FIL DES AGES

Le **nouveau-né AURUM** : viendra parfois au monde après une grossesse perturbée, lorsque cette constitution aura déteint sur celle de la maman, ou surtout lorsque celle-ci est elle-même de type AURUM. En effet, on observera alors un ictère de la grossesse (K1307) (jaundice pregnancy during Aur. seul) parfois frustré, réduit à un simple prurit. Dans d'autres cas, c'est le système nerveux qui sera exprimé avec au maximum une **psychose puerpérale** (insanity puerperal K572° 17 r.). Lors de l'accouchement, **les douleurs terriblement mal vécues** auront désespéré cette pauvre mère (labor., pains, uterus, desperate, make her : **aur, cham.**). Dans d'autres cas l'interrogatoire retrouvera au niveau familial des antécédents de mélancolie, de suicide, de maladies cardiaques, de RAA, d'avortements répétés, et bien entendu de syphilis et d'éthylisme.

À l'examen des premiers jours on notera parfois déjà l'existence de **hernie ombilicale** ou

inguinale (hernie inguinale in children K 552 : **aur, lyc, nit-ac, nux-v, -right** : aur, lyc.). Ailleurs ce sera un **problème de hanche** (K1017 2° 63 r. hip joint disease) ; luxation ou infection néonatale (suppuration hip K 1196 2° 20 r.) ; une inflammation des yeux, bien que moins marquée qu'avec ARGENTUM NITRICUM, une **taie cornéenne** (opacity of cornée K247 2° 41 r.). Enfin, parfois, ce sera déjà un problème de **cardiopathie**, avec hypertrophie cardiaque (K835 3° 33 r.), une **hémorragie cérébrale** consécutive au traumatisme néonatal ou, malheureusement à une maladie hémorragique du nouveau-né (cerebral hemorrhage K108 2° 30 r.). Notons ici que souvent des petits détails permettent de repérer à l'examen des huit premiers jours les **constitutions luétiques prédominantes**, lorsque tout est normal par ailleurs : la notion d'un mamelon surnuméraire que l'on retrouve facilement chez les ascendants, un spina bifida occulta, la présence de nombreux angiomes, des malformations mineures type syndactylie partielle. Enfin, pour en terminer avec cette période néonatale, notons que l'**allaitement de l'enfant s'avère difficile** si la mère est AURUM, car son lait disparaît vite (milk disappearing 1° 38 r.).

► **Le nourrisson AURUM** : dès cet âge le caractère s'affine comme difficile avec des **colères** à en perdre le souffle. On peut ajouter AURUM à la liste des remèdes de **spasme du sanglot** ce qui donne : ars, camph, laur, phos, sec, verat. (D^r STROA) + cham, nux-v, cupr (IMHAUSER) + aur, ign, lyc, puls, sulf (notre hypothèse). L'enfant à un **regard autoritaire** agg. quand il a faim et en cas de douleur. À notre avis, ce peut être un remède de «**coliques des 3 premiers mois**», les douleurs survenant surtout la nuit, après minuit (abdomen pain cramping griping, night, midnight after K 547 aur. seul) ; ce qui entraîne des **insomnies** qui compromettent le sommeil de toute la famille (restless midnight after, after 4 a-m K1247 aur, ducl, ; K1252 sleeplessness midnight before, until morning : AURUM seul + 21 r.). **La liste des remèdes des coliques des 3 premiers mois devient donc** : arg-n, barc, bov, caust, **carb-v, cham, chin,**

coloc, curp, jal, lyc, magc, mag-m, mag-phos, nat-s, nux-v, staph, sulf, verat (D^r JOBERT) + allium-cepa (KENT) + AURUM (notre hypothèse).

Les colères et les coliques favorisent la sortie des **hernies** si elles n'existaient pas depuis la naissance. Ce bébé ressemble donc beaucoup aux bébés **NUX-VOMICA** et **LYCOPODIUM**, mais contrairement à ces derniers, il **réurgite peu** (AURUM est absent de la rubrique «eruc-tation food» de la page 494). Sur le plan cutané Bébé AURUM fera volontiers de l'**eczéma** essentiellement au niveau de la tête (head eczema K 116 2° 38 r.), parfois aura des **croûtes de lait** (head eruptions crusts K 115 2° 69 r.).

Sur le plan ORL, on relève un catarrhe nasal tenace amél. en plein air (catarrh nose air open amel. K324 **aur, bry, carb-v, mag-m, puls**) ; avec écoulement albumineux (K329) (**aur, hippoz, iod, nat-m, nat-s**) ; comme du blanc d'œuf (K333 **aur, nat-m**), ou purulent, jaune fétide (K 332).

Le nez est souvent **obstrué** (-obstruction children nursing infants K341 **aur, kalibi, lyc, nux-v, samb.**).

Cette rhinite se complique volontiers, spontanément ou après suppression de l'écoulement (nose discharge suppression K332 2° 44 r.), **d'otite suppurée** avec tendance à l'extension vers la **mastoïdite** (caries threatened K285 3° 8 r. K285 caries mastoid process 3° 8 r., K286 discharge caries threatening 3° 9 r.).

L'écoulement est fétide, purulent (286-287) ; la douleur les rend violents, inexaminables : **cham, hep**. Sur le plan respiratoire, **toux sèche du coucher au lever du soleil** (K788 remède unique), qui laisse présager l'asthme. En cas d'épisode aigu, Bébé AURUM fait volontiers des **fièvres intenses** où il ne tient pas à être découvert (1287-1292). Enfin, c'est un nourrisson chez lequel il faut surveiller le périmètre crânien, car il existe une tendance à l'**hydrocéphalie** (hydrocephalus K128 2° 37 r.), affection où nos petits granules sont assez subtils pour aller déboucher les canaux obstrués au centre du système nerveux central, de même qu'ils peuvent déboucher facilement les canaux lacrymaux.

► **L'enfant AURUM** : pour BORLAND «l'enfant-or typique est toujours peu développé : il ne pousse pas. Il s'agit souvent de petits garçons dont les testicules **ne sont pas descendus** (aur, fl-ac, lues) et qui présentent volontiers de l'hydrocèle (hydrocele of boys K699 2° 11 r.). Ils manquent d'énergie, de mémoire, mais réagissent à une chose : la **contradiction**. Ils sont terriblement sensibles à toute déception, leur chagrin dure des jours et ils sanglotent même en dormant sans s'éveiller. Cependant, dans leur phase sthénique, de loin la plus fréquente, rappelons qu'ils sont téméraires, bagarreurs, voire dictatoriaux. A l'école ils peuvent être besogneux, le travail intellectuel leur plaît. *«Leur vivacité mentale précoce facilite des acquisitions intellectuelles rapides. La mémoire est excellente ; ils possèdent une grande facilité d'expression verbale ; leurs intérêts sont nombreux et volontiers passionnés, surtout pour le savoir-faire, les applications pratiques. L'affectivité est forte, ils ont besoin d'un environnement chaleureux. Le succès les stimule»* (J. BARBANCEY).

Cependant, sur le plan physique, les problèmes ORL persistent, en particulier les suppurations de l'oreille, surtout après la **scarlatine** (287) qui les aggrave beaucoup. Les enfants-or semblent anormalement sensibles au streptocoque, et nous verrons plus loin qu'ils sont les plus exposés aux RAA. Les amygdales sont volumineuses et il existe un catarrhe tubaire qui gêne l'audition à l'école (hearing impaired enlarged tonsil K 322 **aur, kalibi, merc, nit-ac, staph.**). Les problèmes de toux sèche, nerveuse, persistent. Parfois un état asthmatique s'installe. Il s'agit d'un **asthme par temps humide** (respiration asthmatic wet weather in K765 **aur, chin, con, dulc, nat-s, sil, verat.**). Même en dehors de cet état asthmatique ils ont une respiration souvent courte au moindre effort sans cause physique évidente (BORLAND).

À cet âge s'affirment les goûts et aversions alimentaires. Désir de pain, de viande, de lait, de friandises, boissons froides, parfois aversion pour la viande. Ils souffrent rarement d'indigestion et d'ennui digestif. Sur le plan cutané possibilité d'urticaire nodulaire, d'eczéma, de psor-

riasis, d'herpès, d'éruptions sèches surtout (K1311 3° 61 r.), parfois de verrues et condylo-mes. L'hiver l'enfant souffre d'**engelures** douloureuses (chiblain painful K 955 1° 10 r.).

Enfin, les nuits peuvent être toujours agitées, peuplées de rêves effrayants qui le réveillent (dream frightful K1240 3° 170 r.), rêves sombres (K1237 aur, ars), K 1255 waking from dreams 1° 31 r.), parfois de **convulsion** (convulsions night K 1351 1° 27 r.), souvent de **douleurs osseuses «de croissance»** autour des genoux (leg growing pain K1075 bell, cimic, eup-perf, **guaj, ph-ac**)(KENT) ; (asa foet, aur, fl-ac, lues)(IMHAU—SER).

► **L'adolescent AURUM** : le plus souvent maigre (actif-pining boys), il est déjà attiré par le café et l'alcool pour soutenir ses actions. Cette période de transformation marque son corps d'**acné** au niveau de la face (K 366 3° 35 r.). Sa peau est grasse, huileuse (greasy K 375 1° 20 r.), couverte de pustules (K371 3° 63 r.) ; c'est l'éveil des organes sexuels avec des pollutions nocturnes (seminal discharge copius night K709 1° 5 r.), et chez la fille, un retard d'apparition des premières règles (menses delayed in girls first menses K726 2° 58 r.) avec beaucoup de leucorrhée, agg. par la marche (K723 2° 18 remèdes). Si le catarrhe ORL et l'asthme peuvent persister, de même que des problèmes d'inflammation conjonctivale avec (PANNUS K 261 2° 21 r.), ce sont souvent à cet âge des défaillances organiques plus profondes qui manifestent le déséquilibre de la puberté.

En premier lieu le **RAA**, dont il semble qu'**AURUM** soit le grand remède : les douleurs vont d'une articulation à l'autre, puis se localisent au cœur (K850 **AURUM** seul 2°, K835 inflammation heart, endocardium, rheumatic 3° 15 r.).

Parfois, ce peut être une **néphrite** ou un syndrome néphrotique (inflammation kidneys, cardiac and hepatic affections with K 662 aur, calc-ar ; K 681 urine albuminous, heart disease, consecutive to K 681 2° 21 r.) (le syndrome néphrotique apparaît dans les effets toxiques des sels d'or en thérapeutique). Dans certains cas, ce sera l'apparition d'un goitre exophtalmique

(goitre exophtalmic K 472 2° 15 r.)

Notons en outre, la possibilité d'un syndrome neurologique de **GUILLAIN BARRE**, (données toxicologiques, paralysis painless, extremities K 1176 2° 44 r.).

Enfin et surtout, c'est la sphère mentale qui sera la plus vulnérable, avec les **défaillance mélancoliques graves** accompagnées de raptus suicidaire à la suite d'un amour déçu, d'un deuil, ou de la fuite dans les excès alcooliques ou de stupéfiants... mais nous espérons qu'un homéopathe passant par là saura lui donner à temps **AURUM**, cet or dynamisé qui lui ouvrira la porte de l'espoir avant qu'elle ne soit définitivement fermée.

EN CONCLUSION, nous voyons au fil de ces pages l'intérêt d'**AURUM** pour nos enfants, incontestablement ce remède mérite plus que quelques lignes dans un manuel de pédiatrie. Il en est de même de nombreux autres remèdes et il appartient aux pédiatres-homéopathes d'exhumer pour l'enfant toute cette richesse qui dort dans nos pathogénésies. **AURUM** atteint l'amour de la vie. Maintenons cet amour intact dans le cœur de nos enfants, c'est le meilleur garant d'un avenir radieux. □

Bibliographie.

1. ANTARES : *Etude du Répertoire de KENT sur ordinateur.*
2. BARBANCEY J.
3. BORLAND : *Children's types. Annales homéopathiques de France, octobre 1966 à juillet 1967.*
4. IMHAUSER : *Manuel d'Homéopathie pratique en Pédiatrie. Le courrier du livre. Ed. PARIS 1982. Trad. D^r DELTOMBE.*
5. KENT. *Répertoire et Matière médicale.* □